

Ensaio sobre a Elaboração de Políticas Públicas*

* Edmar Roberto Prandini, fevereiro de 2017

e-mail: edmarrp@yahoo.com.br

edmarprandini@seplan.mt.gov.br

O conhecimento sobre as Políticas Públicas é vasto e orientado por diferentes escolas interpretativas cuja explanação, em seu desenvolvimento histórico ou em sua variedade, não pretendemos aqui realizar.

O objetivo deste ensaio não é produzir, portanto, um estudo acadêmico ou científico, mas condensar conteúdos cuja compreensão seja útil do ponto de vista da operacionalização e da funcionalidade por agentes que estejam inseridos no porvir cotidiano da implementação das políticas públicas.

Ao mesmo tempo, evidenciar que os encaminhamentos necessários aos processos de implementação das políticas públicas não deixam de revestir-se de simultaneidades e complexidades que não podem ser desprezadas em nenhuma circunstância, por lhes serem constitutivas inerentes e, deste modo, condições indispensáveis de sua existência.

1. Conceituação

A primeira questão alude à necessidade de definição conceitual e de delimitação de sua natureza e especificidades.

Enquanto esfera de intervenção humana no processo histórico, as políticas públicas dialogam com os demais campos teóricos que descrevem os processos da ação: a ética (geral, profissional, corporativa) e a política.

A ação humana na história, individual ou coletiva, ao mesmo tempo em que responde às circunstâncias presentes, informa mudanças que as pessoas são capazes de produzir nos seus ambientes, dialeticamente sofrendo influências do contexto enquanto concomitantemente gerando influências novas sobre ele,

alterando-o, portanto.

Deste modo, a ação humana engendra-se desde um processo de formação de consciência sobre o ambiente em que estão inseridas as pessoas, o que implica dizer que opera como um agente de seleção, organização intelectual e interpretação de faces ou dimensões da realidade circundante, que as pessoas foram capazes de, individual ou coletivamente, apreender, inclusive por transmissões históricas e sociais de cultura. A esta dimensão, do percebido, selecionado e formulado, denominemos de esfera da compreensão¹. Mas, frise-se, a ação humana também exprime o não percebido, o não apreendido, o não compreendido: conteúdos da realidade que, independentemente do grau de relevância que possuam na configuração da mesma, não foram identificados no processo de seleção e de organização intelectual e que, portanto, mantêm-se como pontos cegos à consciência dos sujeitos, que entretanto, persistem influentes, atuantes e, por consequência, constituindo-se como forças agentes do ciclo histórico.

Do ponto de vista epistemológico, portanto, o desafio dos sujeitos é sempre o de ampliar a compreensão, ainda que necessariamente saiba-se, desde sempre, que todavia se logrem êxitos neste esforço, persistirá ele sempre inconcluso. Alguns autores, em especial os fenomenólogos, construíram a categoria "intencionalidade" para expressar a ciência dessa "parcialidade" de apreensão dos objetos ou dimensões da realidade².

Distingua-se que o uso da expressão intencionalidade aqui está situada no âmbito do conhecimento, não da moral. A intenção reflete, neste âmbito, a incompletude ou a capacidade limitada do sujeito de conhecimento, capaz apenas de conhecer partes, direções, sentidos da realidade; refere-se à impossibilidade de conhecer a realidade como um todo.

¹Como se sabe, a filosofia, especialmente no decorrer do século XX, viu desenvolver-se a Hermenêutica, lidando com muita riqueza das temáticas da compreensão, sobretudo mediante estudos acerca da linguagem como mediação fundamental da construção do saber e das relações humanas e sociais. Sob outra perspectiva, também a psicanálise abordou conteúdos que elucidam o processo da compreensão humana, de maneira mais evidente quanto aos comportamentos e condutas dos indivíduos em suas interações com seu ambiente de inserção.

²Edmund Husserl

Por sua vez, no campo da moralidade, a intencionalidade exprime o conteúdo da vontade, constituída enquanto vetor de impulso das atitudes empreendidas pelas pessoas. Sua etiologia pode ser proveniente de construtos racionais, desenvolvidos mediante encadeamentos logicamente estruturados, desde premissas nitidamente esclarecidas, ou de paixões, desejos e anseios, cuja natureza encontra-se fundada em disposições psíquicas e nas emoções. Desta consideração, dentre outras, derivaram, ao longo da história, questões acerca da possibilidade da pretensão de universalidade ética, ou seja: de que fosse possível identificar alguns conteúdos cuja validade seriam inquestionáveis mesmo que rejeitados por algumas pessoas, em certas épocas ou certos lugares; de que fossem determinantes para a formação de juízos de eticidade das condutas de todas as pessoas.

A ação humana, deste modo, é um amálgama, tornado acontecimento na história, mediante gestos, atitudes, iniciativas, realizado pelos sujeitos, entre o campo da inteligência, composto pelo compreendido e pelo "não-compreendido", e o campo da moralidade, em que convivem disposições voluntárias, sobre premissas nitidamente esclarecidas e sobre anseios e desejos de fontes psíquicas, cujo conteúdo nem sempre está plenamente elucidado para o próprio sujeito.

Enquanto sejam sujeitos os indivíduos, pessoas físicas, agindo deste modo, individualmente, denominamos de ética, não desconsiderando que todo o suporte de informações com que se lida ou de sentimentos que se expressem tenham origem social e intergeracional³. O que se pretende destacar, entretanto, é que a ética refere-se à expressão operativa do indivíduo, por sua exclusiva responsabilidade.

Quando o sujeito em questão é um agente profissional e o que esteja em jogo seja o teor das ações do indivíduo na aderência e na adequação das condutas ante as normativas profissionais, então denominamos de ética profissional.

³Carl Jung fazia uso do conceito de "arquétipos" para referir-se a conteúdos historicamente inculcados no inconsciente das pessoas, em geral, na forma de símbolos, cuja origem seria resultante de processos socialmente vividos transformados como que em patrimônio cultural comum.

Quando o sujeito seja uma instituição ou estejamos a examinar o comportamento de um indivíduo no interior de uma instituição, tratamos de ética corporativa. A ética corporativa comporta equacionar as questões acerca de como uma organização ou um dos seus representantes opera no relacionamento com as demais organizações, no que diz respeito à obediência dos limites estabelecidos pelos marcos legais, na busca por processos produtivos que ao mesmo tempo em que viabilizem ganhos de eficiência e produtividade que respeitem os direitos humanos, os direitos dos trabalhadores e a sustentabilidade ambiental. Um bom exemplo de ação de ética corporativa foi a adesão precedente às legislações hoje vigentes que pretendia por iniciativa das próprias empresas erradicar o trabalho infantil, anos atrás, sob liderança da Abrinq - Associação das Indústrias de Brinquedos. As empresas, ao mesmo tempo em que restringiram o trabalho infantil nas suas próprias linhas de produção, estabeleceram padrões segundo quais os seus fornecedores também não podiam utilizar-se de trabalho infantil, sob pena de não terem seus insumos adquiridos. Agindo deste modo, as empresas não apenas comprometeram-se e efetivaram políticas internas movidas por compromissos elevados com os direitos humanos e civilizatórios, mas induziram outras empresas, em geral de menor porte, a assumirem os mesmos compromissos, sob pena de sofrerem sanções econômicas independentemente do Estado atuar sobre elas ou não pela fiscalização da proteção dos direitos dos trabalhadores. Mas, além disso, estas empresas atuaram também na forma de grupo de pressão por alterações legais que municiassem o poder público de maior poder fiscalizatório sobre as práticas contra quais elas se insurgiam naquele caso. De modo contrário, operam contra a ética corporativa as empresas que, em nome da subserviência ao "espírito capitalista"⁴, constituem clubes informais para elaborar práticas oligopolistas e, desse modo, eliminar do mercado potenciais ou possíveis concorrentes. Exemplos dessa conduta podem ser encontradas nos mais diversos episódios de corrupção investigados no Brasil e no exterior. Dentre tais práticas, uma das que mais provoca repulsa da sociedade quando averiguadas são aquelas que envolvem a corrupção de agentes públicos ou de lideranças políticas para que decidam em favor destas empresas em processos de compras governamentais ou

⁴Aqui é evidente a referência à categoria elaborada por Max Weber, que caracteriza como espírito capitalista o ditame da obtenção da máxima acumulação de capital em todos os momentos, por meio de todos os processos, sob uso de todas as técnicas e ferramentas disponíveis para tanto, numa espécie de rigorismo que faz dessa conduta um preceito religioso a ser obedecido zelosamente.

de modificação de decisões legislativas. Outras ofensas à ética corporativa são as fraudes, a espionagem industrial, o *dumping*, a sonegação fiscal, a sabotagem aos concorrentes, a falsificação de produtos, a comercialização de produtos defeituosos, etc.

Com a designação de política, fazemos referência à ação humana cuja deliberação é fruto de iniciativa coletiva. O que constitui a esfera política, neste âmbito, é a resultante, cujas origens são processos de convergência ou de conflitos entre indivíduos, agrupamentos e/ou instituições, interagindo de forma simultânea, mas sob diversos graus diferenciados de influência, na composição de uma proposta ou de encaminhamentos, ainda que tais resultantes sejam sempre sínteses imperfeitas de agregação das vozes e dos interesses dos indivíduos, grupos ou instituições nelas integrados.

Também cabe compreender que tais resultantes não são definitivas: ao contrário, os mesmos campos políticos estão a todo tempo, em seu próprio interior, promovendo mutações e alterando os equilíbrios relativos obtidos. Isto quer dizer que as pessoas, grupos e instituições persistem reconstruindo as bases de suas próprias sínteses que conformam os seus próprios campos políticos.

Por isso, vale destacar que a política não se restringe à ação dos "políticos", se aqui os compreendermos enquanto aqueles sujeitos que no fazer cotidiano destacam-se como representantes das correntes políticas. A política é ação coletiva, em que os políticos, por melhor que a possam vocalizar, exercem papel relevante em sua definição, mas não exclusivo. Eles operam esta ação coletiva porque toda uma mobilização em torno de qual gravitam se efetivou, mediante a agregação imperfeita de centenas de pessoas e/ou agrupamentos e/ou instituições.

O desafio dos "políticos", portanto, passa a ser, além de influenciar as pessoas, agrupamentos e instituições que conformam o seu campo de ação, permitir que todas estas pessoas e grupos considerem-se integrantes do mesmo amálgama, ou seja, satisfaçam-se com os percursos e itinerários coletivamente encaminhados. Distintamente, se agirem de outro modo, os políticos se deslegitimam e perdem a

capacidade de vocalizar seu próprio campo político. O político, portanto, se faz, no difícil equilíbrio entre influenciar, de um lado, por suas próprias idéias e proposições e, de outro, por acolher o sentimento coletivamente forjado com o pensamento médio das pessoas, grupos e instituições, que ele vocaliza.

Por fim, para conclusão desta caracterização conceitual, tratemos da categoria "políticas públicas".

Nas sociedades, sob a presunção da democracia, pretende-se que a dinâmica de disputas de interesses⁵ entre todos os agentes sociais reflita-se no Estado, que emergiria, neste contexto, como esfera de processamento dos conflitos num grau socialmente aceitável, atuando, ao mesmo tempo, de forma legalmente instituída, para erodir os problemas cujos níveis já não sejam mais tolerados pelos sujeitos, indivíduos, grupos ou instituições, ou para alterar padrões dada a conformação de novos horizontes ideológicos por movimentos políticos inovadores.

Em todas as hipóteses, tais intervenções do Estado, por quaisquer motivações, constituem as políticas públicas, em cada uma das suas áreas de atuação. Assim, as políticas públicas são a ação coletiva dos sujeitos que, de modo democrático, lograram, em determinado momento histórico, hegemonizar o Estado, em busca do fortalecimento de suas proposições e de sua aplicabilidade.

Do mesmo modo que implica reconhecer que a ação do homem no âmbito da história encerra o compreendido e o "não-compreendido", o intelectual e o moral, no âmbito das políticas públicas, implica reconhecer que nem todas as políticas públicas possuem o condão de processar adequadamente as soluções a que se destinam, porque seu nascituro pode ter-se dado em níveis inadequados de informação, em conceituações insuficientes acerca dos problemas da realidade sobre quais pretendem interferir ou de perspectivas ideológicas inadequadas para agregar suficientemente os agentes sociais no mesmo esforço preconizado.

⁵O marco de referência dessa compreensão baseia-se na tradição teórica instaurada pela matriz marxiana. Tal opção baseia-se no fato de que este horizonte teórico reconhece as diversidades e os movimentos sociais como componentes inerentes à ordem social, em todas as esferas da realidade social, não como meros desajustes de qualquer tipo de ordenação extra histórica.

Do que se depreende, de modo similar ao desafio enfrentado pelo "político" quanto ao equilíbrio entre influenciar seu movimento político e o acolhimento de suas perspectivas sob pena de deslegitimação, que as "políticas públicas" estão desafiadas a tomarem a iniciativa das mudanças propugnadas a partir do aparato do Estado ao mesmo tempo em que ausculta os agentes sociais, mesmo seus oponentes, na construção de um projeto que, instaurado pelo ente estatal, possa ecoar satisfatoriamente entre e pelos agentes responsáveis por sua implementação e encontrar aceitação pela sociedade.

Importa anotar, também, que, em que pesem as proximidades com a ética e com a política, as políticas públicas não podem ser compreendidas exclusivamente mediante o uso destas categorias, perfazendo um espaço próprio de conteúdo e significado.

Do ponto de vista de seu desenho, as políticas públicas devem atentar para alguns componentes, sobre os quais trataremos abaixo, a saber: a pauta a que se orienta; o teor das deliberações a serem encaminhadas; o processo de resolução dos encaminhamentos cotidianos no decorrer da operacionalização; as estruturas de coordenação e gestão; a instalação ou aproveitamento de instâncias de operacionalização; os marcos normativos, legislativos ou infralegais, que lhes permitam subsistir enquanto ação do Estado; as fontes de financiamento.

2. Componentes

a) Identificação da Pauta ou Agenda

O primeiro componente do ciclo de formulação das políticas públicas é a identificação da pauta ou a busca da respostas às questões da agenda política.

As políticas públicas enquanto ação do Estado visam o equacionamento de problemas cuja compreensão social não lhes permitam mais persistir. Têm sua origem quando alguns setores da sociedade apresentam ao Estado demandas específicas ou conjuntos de demandas correlacionadas de tal modo que tais demandas deixaram de ser problemas apenas sociais para converter-se em

problemas políticos, ou seja: o Estado passa a sofrer desgaste político e deslegitimação social caso não estructure uma resposta para esta(s) demanda(s).

Esta transição de problemas socialmente identificados para problemas de natureza política inaugura a agenda com qual o Estado precisa trabalhar e instala o ponto de partida do processo de formulação da política pública. Tal transição resulta de movimentos e iniciativas conduzidos no âmbito da própria sociedade. A depender do tipo de iniciativa empreendida pelos sujeitos na sociedade, alguns problemas rapidamente convertem-se em questões políticas. Outros, não. Evidentemente, é possível que se observem questões políticas cujo processo de constituição tiveram também a participação de agentes públicos no âmbito de sua propulsão.

Os problemas trazidos pela sociedade para a arena da política são narrados de forma objetiva: identificam as mudanças pretendidas, seus atores, seus beneficiários, seus anseios. O que significa dizer que a boa inteligibilidade e interpretação da agenda política é condição impositiva para que o Estado possa iniciar o desenho de políticas públicas resolutivas dos problemas expressos. A leitura das demandas apresentadas já identifica, em certa medida, as soluções requeridas.

Implica dizer, também, que o desenho das políticas públicas revela o quão democrático logra ser um determinado governo, porquanto expressa sua maior ou menor porosidade ao diálogo com a sociedade e a sua sensibilidade para captar os sentimentos que motivam os segmentos sociais à luta e à ação.

Quando o governo decide-se pelo acolhimento da demanda apresentada mobiliza internamente os setores e as instituições que podem contribuir com a resolução dos problemas propostos ou articula os setores que podem oferecer-lhe a imaginação necessária para a construção de inovações políticas e institucionais capazes de consignar a resposta para as questões atinentes.

Também é frequente que os próprios líderes dos movimentos demandantes ou que estudiosos que tenham se debruçado sobre temas afins àqueles sejam convidados a apresentar sugestões ou colaborar na articulação das respostas a serem

oferecidas. Esta contribuição pode ser legítima e relevante, mas também, a depender do perfil dos governantes, pode representar mero esforço de cooptação política.

A solução da cooptação política é precária. Consiste em uma tentativa de equacionar o problema restringindo a liberdade dos que o apresentam. Assenta-se sobre uma concepção que desconhece a legitimidade da demanda apresentada e a considera inconsistente, crendo que seja redutível unicamente ao poder de mobilização de seus líderes. Assim, atraindo os líderes, a causa estaria esvaziada.

Podem haver casos em que a opção pela cooptação política oculte temporariamente a demanda da arena política e escamoteie as tensões que ela condensa, mas não representa o seu fim nem fornece ao Estado mecanismos para o seu processamento, de modo que à medida em que ela volte a produzir mobilizações estará o Estado desprovido da capacidade de equacioná-las.

De tal modo, que é preferível que o Estado efetivamente empenhe-se em construir políticas estáveis, especificamente desenhadas para a resolução daquele tipo de demandas, com todos os aparatos e recursos necessários para produzir os câmbios que a realidade exige.

A construção das respostas que o Estado pretenderá oferecer às demandas sociais e políticas exige o momento do diálogo e o momento do posicionamento que os governantes devem deliberar para a política a ser construída: dadas as alternativas, selecionar aquela que o Estado considera a mais apropriada, sequenciando e detalhando as linhas gerais de sua operacionalização.

Também, merece destacar, implica a capacidade de compreensão da realidade, em suas múltiplas faces, o que requer um contínuo esforço de sistematização de informações e o trabalho com hipóteses interpretativas dos mesmos.

b) Desafios da Implementação

As políticas públicas são ação do Estado. Portanto, só existem mediante a atividade sistemática e regular de um ou mais agentes operadores que lhes dão efetividade, através de processos, sistemas de informação, ferramentas, locais de operacionalização e de pessoas que se dedicam à sua consecução.

Estes agentes operadores podem ser estruturas institucionais do próprio poder público ou instituições da sociedade trazidas para o serviço público mediante formas de colaboração, cooperação ou contratação.

O cotidiano da operacionalização das políticas públicas pode implicar em fases distintas de sua implementação. Pode-se considerar inevitável uma fase de instauração, em que, após sua formulação conceitual, organizam-se o suporte normativo, as equipes operadoras, a construção das instituições executoras e as instalações, a designação de agentes representantes e parceiros. Importa identificar as funcionalidades que cada um destes agentes operadores cumprirão no sistema desenhado. Também tem importância que sejam estruturados ou identificados agentes responsáveis pelo controle externo da operação, de modo a propiciar regularmente a obtenção de informações oriundas de fontes independentes, úteis ou até indispensáveis para que se efetive um saudável ciclo de monitoramento da execução da política pública.

Toda essa estruturação deve considerar algumas máximas a partir de quais orientar-se:

a) **Máxima da Simplicidade:** vale dizer, tanto melhor será a política pública quanto menos meandros ela possua a requerer explicações. Sua compreensão a mais direta quanto possível determinará o grau de facilidade necessário para unificar o conjunto dos agentes envolvidos na sua execução direta, em todas as instâncias, para atrair parceiros em outras instâncias governamentais ou da sociedade e em evidenciar para os seus usuários os benefícios produzidos.

b) **Máxima do Aproveitamento:** implica em valorizar o aproveitamento de estruturas já instaladas: quão possível, deve-se evitar a necessidade

de recursos a serem adquiridos cujas taxas de ocupação não sejam requeridos em altos índices; o mesmo vale para a criação de instituições, unidades administrativas, empresas, etc.

c) **Máxima da Especificidade**: na mesma perspectiva, vale evitar a sobreposição de atribuições. É possível que o próprio poder público já possua unidades administrativas que possam desempenhar papéis e realizar serviços requeridos na operacionalização de uma nova política pública. Também é possível considerar que tais unidades operacionais não sejam entes estatais, mas estejam, sob certas condições, em funcionamento na sociedade civil ou no próprio ambiente empresarial, bastando que seu engajamento seja viabilizado mediante contratualizações, para quais, em certas circunstâncias, façam-se necessárias adequações legais ou normativas. Novas políticas públicas podem, em determinadas situações, ser implementadas mediante a definição de novos serviços que instituições já existentes podem realizar ou mediante a reorganização das mesmas, para cumprirem funções mais amplas. Há entretanto, situações em que isso não é possível. Discernir entre a possibilidade de adaptação, ampliação ou pela necessidade de instalação de novas estruturas específicas é uma imposição do ciclo de instauração de uma nova política pública.

d) **Máxima da economicidade** da estrutura administrativa. Nos apontamentos acima já se evidenciou que a racionalidade econômica é uma condição indispensável no desenho das políticas públicas. É onde melhor se exprimem os conceitos de efetividade, eficiência e eficácia: a política pública realiza, realiza consumindo proporcionalmente apenas o volume de recursos absolutamente necessários e realiza produzindo os resultados os mais benéficos possíveis, de acordo com o esperado e planejado. Experiências recentes, inclusive de políticas sociais brasileiras, já evidenciaram que políticas públicas exitosas e dirigidas ao atendimento de dezenas de milhões de pessoas podem ser construídas e efetivadas mediante processos operacionais ágeis e relativamente baixos custos administrativos, ainda que mobilizem

volumes financeiros elevados na prestação dos serviços à sociedade⁶. De modo que a máxima de economicidade não corresponde a uma compreensão de ausência e/ou de retirada do Estado do papel de indutor de desenvolvimento social e econômico, como apregoado por determinados segmentos sociais, por certas correntes ideológicas ou por certos segmentos empresariais interessados em ocupar comercialmente espaços em que a oferta das políticas públicas ou dos serviços públicos lhes reduza o mercado potencial ou lhes gere incremento de obrigações⁷. Do mesmo modo, não implica em uma compreensão que pretenda um Estado pouco presente na dinâmica da sociedade.

c) Deliberação e Gestão

A operacionalização das políticas públicas, em sua completude, requer a presença de mecanismos elaborados de gestão e de deliberação cotidiana. Aqui, trata-se de proceder recorrentemente à tomada de decisões que assegurem a continuidade das definições que geram identidade própria a cada uma das políticas públicas bem como a coerência entre as decisões subsequentes e as antecedentes.

Na estruturação dos mecanismos de decisão, há que se proceder ao exame das condições de governabilidade em que atuam os agentes envolvidos e sobre quanto de governabilidade terão os agentes operadores responsáveis pela efetivação cotidiana das ações. De modo geral, convém considerar que a governabilidade refira-se àquelas capacidades que institucionalmente já estejam dadas no momento inicial da formulação de uma política ou estratégia, com as decorrentes disponibilidades humanas, técnicas e financeiras.

É o grau de governabilidade dos atores da formulação ou daqueles incumbidos

⁶Um dos melhores exemplos de políticas públicas exitosas sob o ponto de vista de sua efetividade, eficácia e eficiência é o Programa Bolsa Família, criado pelo Governo Lula, a partir de 2003, cujo reconhecimento internacional já é amplamente atestado.

⁷A título de exemplo, pode-se sugerir o espaço de mercado das empresas de serviços educacionais ou, se pensando no campo das obrigações, nas exigências remuneratórias impostas por políticas trabalhistas.

pela operacionalização que determinará o grau de responsividade que terão frente à efetivação da política pública. Ou seja, em um cenário de baixa governabilidade, o vácuo entre a responsabilidade formal existente e a possibilidade de implementação efetiva da política pública tende a ser de grande distância, sendo de *per si* um fator de instabilidade e desagregação, contra qual os formuladores deverão atuar ao limite máximo do possível. Não se exclui com isso que a própria governabilidade seja uma variável dinâmica, que se amplia ou se reduz, a depender da conduta dos governantes, da capacidade de interação com outros atores e com outras forças sociais e, em certa medida, de condições políticas e/ou institucionais sujeitas à oscilações no decorrer dos tempos. Mas, a formulação das políticas públicas necessariamente passa pelo equacionamento desta questão, especialmente em sua fase de instauração inicial.

As definições acerca dos modelos de governança e de gestão assentam-se sobre algumas concepções organizativas prévias que vale considerar. Tais concepções desenvolveram-se e firmaram-se com o decorrer da história e operam quase como arquétipos cujo desprezo implica em submissão inconsciente.

O primeiro conceito trata das organizações como se fossem corpos vivos, organismos animais em funcionamento. Nesta compreensão, destacam-se o domínio da relevância e do poder de alguns "órgãos" e a submissão dos demais. Até pode-se pensar que alguns "órgãos" sejam desprezíveis ou elimináveis, tendo suas funções supridas de forma substitutiva por outros. É uma compreensão insuficiente para exprimir os desafios da governança no âmbito de estruturas sociais, tanto mais quanto mais complexas as sociedades, bem como para permitir a coordenação das políticas públicas.

O segundo conceito compreende as organizações similarmente às estruturas mecânicas. Todas as "engrenagens" estão perfeitamente encaixadas e agem simultaneamente de maneira sempre sincronizada, restando o desafio de minimizar o atrito entre as "peças" ou proceder à sua substituição periódica ou quando necessário para que a operação contínua seja garantida. O problema na compreensão das organizações enquanto estruturas mecânicas é que o desenho das engrenagens e das peças, bem como pela ligação do motor, não é um atributo interno do modelo, mas procedimentos realizados por uma força que lhes é

externa, enquanto que na dinâmica da realidade social, não existem espaços derradeiramente externos: toda ação humana impacta, direta ou indiretamente, às demais pessoas: o crescimento da consciência ecológica elucida esta mútua implicação de todas as pessoas no planeta, mesmo quando vivendo em períodos históricos distintos.

O terceiro conceito compara as organizações às redes ressaltando o fluxo de energia e de informações que circulam de alguns pontos a outros mediante a existência de pólos ("*gateways*") que lhes permitem ou proíbem a transitividade. Este conceito é recente e habitualmente se representa em publicações ou apresentações mediante imagens de neurônios e sinapses cerebrais ou por topografias de redes informacionais. A principal vantagem apontada para as redes está no fato de que operam sobre "protocolos" prévios, cuja utilização viabiliza a mobilidade dos conteúdos. Outra vantagem está no fato de que são modulares, ou seja, permitem a agregação ou remoção de "*nodes*" com facilidade. Mas, como também se verifica no caso do modelo das organizações como estruturas mecânicas, o seu funcionamento depende de uma iniciativa que lhes é externa. No modelo das redes, se a referência for a topografia informática, o mesmo ocorre. Os protocolos de sua operação resultam de movimentos que não lhe são inerentes, mas definidos anteriormente ao seu funcionamento, por uma autoridade individual ou coletiva externa, ainda que em muitos aspectos possam e efetivamente sejam revisados e adaptados para melhor alcance de resultados pretendidos.

O quarto conceito é o que procura compreender as organizações como estruturas sociais. Aqui, compreende-se que todos os componentes da organização são sujeitos que a operam em todo o tempo sem jamais prescindir dessa condição. Isso implica em que as iniciativas que sincronizam as energias ou que produzem sua dispersão podem partir de qualquer um dos lugares em que os envolvidos estejam atuando. Assim, se considera que os processos decisórios são inerentes à organização como um todo, de tal modo que se compreende a politicidade de sua natureza: sua validade, em última instância, depende do reconhecimento de sua legitimidade pelos integrantes da organização.

Sabe-se que as sociedades convivem com o fenômeno da **hegemonia**, tal como descrito por Antonio Gramsci, o que significa dizer que as decisões podem ser adotadas por concordância ou por imposição, mas que, neste caso, podem gerar repulsas e uma série de atitudes delas derivadas, tais como boicotes e sabotagens, dentre outras. A concordância, ansiada, pode ser verdadeira, mas também pode revelar-se falseada, movida por ambições não plenamente reveladas. Por sua vez, nem toda discordância implica em repulsa, podendo representar integridade e honestidade, constituindo a oportunidade alternativa, cuja adoção em situações de mudanças contextuais pode ser apropriada, o que revela a dinamicidade e a responsividade da organização, bem como sua adaptabilidade.

Denota-se, deste modo, que as organizações convivem com atitudes e comportamentos que lhes permitem o desenvolvimento e o crescimento simultaneamente a condutas que induzem sua involução. Organizações saudáveis são aquelas dialógicas, em que predominam equações pacíficas e construtivas do convívio entre os que exprimem honestamente a concordância e os que exprimem honestamente a discordância. Em organizações com este perfil, não existe decisão imutável nem cuja validade se imponha sem diálogo e sem explicitação das suas motivações, mas decisões razoáveis e adotadas tendo em vista o alcance dos objetivos comumente pretendidos.

Evidencia-se, deste modo, que é crucial para instaurar um bom modelo de governança que sejam **conscientemente delineados** e **coletivamente pactuados** os contornos das instâncias que darão vazão aos diálogos e equacionarão as decisões. Além disso, há que se considerar que tais instâncias devem permear a organização como um todo, em todos os níveis de suas hierarquias, de tal modo que os conteúdos pertinentes a cada área possam ser objeto de diálogo e resolução nas próprias áreas de suas competências.

Pode-se objetar que as autoridades políticas constituídas por força da decisão do eleitorado não necessariamente concordarão com uma governança que resulte de pactuação cotidiana com as instâncias internas à organização e com os quadros profissionais que a integravam ainda antes de sua assunção ao posto de comando. É recorrente, de fato, que tenham sido registrados inúmeros relatos de

tensões e crises acerca deste fenômeno. Entretanto, como apontamos acima, a politicidade é inerente às organizações societais, em todas as esferas, inclusive as instâncias públicas, de modo que a mesma habilidade do agente político que se fez necessária para que ele lograsse êxito no ciclo eleitoral urge utilizar no convívio com as organizações públicas para avançar nas suas proposições e para que a organização as acolha como deliberação coletiva. Com o agravante de que o ciclo eletivo é breve, enquanto a experiência governativa é prolongada. Naquele, dissimulações podem resultar exitosas, por seus efeitos imediatos, enquanto nesta, a continuidade temporal resulta por explicitar sua verdadeira caracterização, tornando-as insustentáveis.

De maneira similar, no ciclo de operacionalização da política pública, faz-se necessário prever a configuração de instâncias decisórias que procedam à mediação dos diversos atores envolvidos, segundo a natureza das funções desempenhadas, nas etapas processuais da operacionalização daquela determinada política.

No Brasil, a força do ideário participacionista, esboçado no ciclo de enfrentamento do da ditadura vivido sob o regime civil-militar instaurado em 1964, fecundou uma cultura de criação de esferas de mediação participativa, sobretudo pela instauração de conselhos de gestão das políticas públicas e de câmaras setoriais para a negociação de interesses específicos. Esta mesma cultura refletiu-se no âmbito interno das instituições. Tal experiência tem sido salutar, de modo geral, para promover instituições que avançaram simultaneamente na qualidade de seus corpos técnicos e na democratização das interações no seu interior.

Alerte-se, entretanto, para a possibilidade de que, saudável enquanto conceito geral, seja possível intuir, em certos casos, a imposição de sobreposições ou, em algumas ocasiões, a uma falta de clareza sobre a distinção de atribuições. O resultado, naquelas organizações ou naqueles processos inter-institucionais que não construam bem seu modelo de governança, inclusive participativa, tende a ser ou a escassez democrática ou a letargia decisória, hipóteses em que ao invés do pretendido aumento da governança, resultariam em bloqueio, cerceamento e até na inviabilização, inclusive de determinadas instituições⁸.

O que importa afirmar, portanto, é que há que se investir na instalação de instâncias de deliberação colegiada para fortalecer a operacionalização das políticas públicas, mas com a economia que lhes assegure nitidez funcional, agilidade resolutiva e credibilidade, dada a relevância que devem ter suas decisões.

d) Marcos Normativos e Legislativos

A questão relativa aos marcos normativos, no que concerne à implementação das políticas públicas, é vasta. Há aspectos pertinentes a uma filosofia do direito cuja consideração se faz necessária e outros relativos a aplicação do direito às particulares características políticas e institucionais do Estado brasileiro.

Primeiramente, há que se compreender que as políticas públicas inserem-se num quadro normativo prévio, que lhes estabelece um horizonte de possibilidades mas também lhes determina um conjunto de limitações e de fronteiras subordinativas sob quais operar. A lei é uma determinante de que a política pública não pode prescindir.

Em segundo lugar, deve-se ressaltar que a lei não é engendrada numa esfera sobrenatural nem tem o condão de estágio evolutivo da natureza. Ao contrário, a lei é um produto histórico e como tal resulta de processos complexos de negociação, articulação, acordos e conflitos, expressando as características de uma determinada época ou conjuntura de uma sociedade determinada.

Assim sendo, ainda que haja conjunturas com maior dificuldade, a lei é passível de mudança e o que fazem os formuladores das políticas públicas no contexto de sua

⁸Há, ainda, que se considerar a hipótese de que a inviabilização institucional seja previamente intencionada pelo agente político, que, entretanto, não pretende que tal propósito seja publicamente conhecido. Gerar tensionamentos internos injustificáveis e letargia decisória tendem a ser os encaminhamentos adotados nesta situação, promovendo a desagregação interna da instituição e arranhando sua utilidade pública. De modo similar, no ciclo de privatizações de empresas públicas conduzido no decorrer dos anos 1990 e seguintes, sob égide do discurso neoliberal, várias empresas foram submetidas a processos dessa natureza, para depois, mediante transferências contábeis de responsabilidades e dívidas, torná-las atrativas para a aquisição pela iniciativa privada.

elaboração é calcular se os limites prévios da lei vigente são suficientes para acolher a adoção de uma nova política pública ou se a negociação para a adoção da nova política implica a necessidade de que seja alterado o quadro normativo vigente, estendendo-o ou reorientando-o, de modo a propiciar sustentação jurídica aos novos processos e encaminhamentos que a nova política pública requer.

Em terceiro lugar, implica compreender que cada lei é, de certo modo, uma espécie de *"pretensão-de-reificação"* da realidade, de fixação, *de determinadas conquistas, de determinados setores, num determinado momento, para além daquela conjuntura determinada*, como que a pretender eliminar as transformações que as mudanças temporais possam produzir. A repetição da noção de determinação apesar de parecer exaurir o texto, acaba relevante, já que contribui para realçar que, necessariamente, a lei é fadada à derrota de suas pretensões fixistas, em uma temporalidade cuja precisa previsão é impossível realizar. Porque, ao contrário do que alguns pretenderiam que acontecesse e que até arriscaram afirmar, a história não chegou a seu fim e, em consequência, as sociedade mudam. A lei, resulta saber, é uma provisoriedade que pretende resistir à sua sucessão, mas que não a logrará evitar.

O processo de elaboração legislativo é, portanto, de per si, uma função do ciclo de formulação das políticas públicas. Ou seja, se acima afirmamos que a lei é uma determinante de que a política pública não pode prescindir, aqui afirmamos que a política pública é o motor que patrocina a origem da lei, suas motivações, sua validade, sua durabilidade, sua mudança ou sua revogação.

Se assim o é, ou seja, se a lei é inerentemente um construto⁹ social e provisório, então, por que faz-se importante que a política pública dedique-se a ter a lei como sustentáculo, de um lado, e de outro, como instrumento de sua própria implementação?

Precisamente porque a lei é um construto social. Suas estruturas internas, a forma de sua locução e a linguagem que utiliza (inclusive por seus vocábulos), a instância política que a formula e lhe dá vigência, evidenciam a complexa composição de interesses e de forças institucionais e políticas que empenharam-se em sua aprovação e as que lutaram contra sua acolhida, impondo o emprego de um necessário *quantum* de energia que foi dedicado para fazê-la aprovada, tornando socialmente explicitado o grau de importância que a temática envolvida possuía na conjuntura social e política para aquela sociedade em determinada etapa de sua história.

A lei representa, neste sentido, **uma declaração de toda a sociedade acerca de uma temática determinada, com uma nítida exposição de perspectivas, direções e objetivos a serem alcançados**. Ou seja, ainda que a lei resulte de embates de interesses diversos e de forças diferenciadas na sociedade, a sua aprovação expressa oficialmente o projeto que aquela sociedade naquela fração de seu desenvolvimento pretende viabilizar.

É o grande contrato entre as partes integrantes da sociedade, aquelas que possuem forças hegemônicas numa dada conjuntura, quanto a determinado conteúdo temático, e aquelas que mesmo não sendo predominantes, movem-se na cena histórica naquele determinado instante ou durante um determinado período. É o contrato que estabelece aos indivíduos, às empresas e associações, bem como aos agentes do Estado, políticos ou seus trabalhadores, os direitos e os deveres, de cada parte, de cada ator social, de cada instituição.

⁹O uso do termo "construto" fez-se conscientemente. Poderíamos utilizar a expressão "produto", dentre outras. A preferência pelo "construto" objetiva evidenciar que no processo decisório e de aprovação legislativa, há um efetivo engajamento e um necessário esforço humano. A ideia de construção permite visualizar com facilidade que além dos insumos e equipamentos envolvidos, há forte presença física do trabalho humano, diretamente dos interessados na sua obtenção. A ideia de produto, diversamente, pode esvaziar essa percepção, como se a sua aquisição se pudesse fazer por comercialização.

A submissão à lei, implica, portanto, que o indivíduo age movido não pela idiosincrasia de suas disposições psíquicas ou maior ou menor propensão para determinados gestos, mas como **agente de um grande acordo firmado por toda a sociedade acerca daquele objeto temático específico**. A lei erige os cidadãos, instala as suas atribuições, concede-lhes os benefícios, assegura os meios de processamento dos direitos e de resolução dos conflitos.

O indivíduo, ocupante temporariamente de determinado cargo público, age nos termos socialmente pactuados, no grande contrato que a lei expressa. De modo que, ao atuar para efetivar uma determinada política pública, legalmente formulada, procede como representação do acordo social firmado, ou seja, é a própria sociedade, expressa e representada pela autoridade constituída, agindo, nos termos da legítima deliberação coletiva da sociedade.

De posse de tais compreensões, importa considerar a estruturação do universo jurídico e normativo, que não se restringe exclusivamente às leis, propriamente ditas, mas a um conjunto de instrumentos que atuam de modo similar à lei, vinculando os indivíduos a um conjunto de direitos e de obrigações aos quais todos estão submetidos. Existem os instrumentos legais e os infra-legais. Além disso, as leis também diferenciam-se entre si, a depender da sua categorização, que implica em uma verdadeira hierarquização entre elas, bem como da instância legiferante de que resultou: no Brasil, a lei pode resultar da ação do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembléias Legislativas ou das Câmaras Municipais. Os atos infralegais, com poder normativo, podem ser emitidos pelas próprias instâncias dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, no âmbito de suas alçadas, mas também por Agências Reguladoras, por Agências Executivas, ou por Conselhos, mediante Atos ou Instruções Normativas, Resoluções, Cartas Circulares ou outros instrumentos congêneres.

Por fim, há o fato de que dado o perfil federativo da república brasileira, em que são três os níveis federativos e, por consequência, mais de cinco mil os sujeitos produtores de normas legais, o que para os cidadãos resulta em que instaurem-se múltiplos espaços de intersecção normativa, dificultando que se formem padrões,

fato que se converte no cotidiano num amplo espaço para o debate sobre o regramento a ser observado, e, inclusive, em fator de ônus acentuado com o dirimento de tensões normativas e legais.

e) Fontes e Formas de Financiamento

Sobre o financiamento das políticas públicas não se pode discutir sem esboçar uma prévia compreensão sobre a dimensão econômica do Estado. Em forma de síntese, temos como premissa que ao Estado e às organizações públicas não aplicam-se os ditames teleológicos do capital: o Estado e as organizações públicas não tem por finalidade a geração de lucros financeiros ou o incremento dos excedentes monetários de forma infinitesimal.

Nesta perspectiva, o resultado econômico do Estado, que deve ser positivo, evidencia-se no grau de incremento das condições de cobertura das necessidades sociais, no grau de conforto médio propiciado aos seus cidadãos, na qualidade de vida dos mais pobres integrantes daquela sociedade, na perpetuação das condições de sustentabilidade ambiental dos padrões de trabalho, produção e qualidade de vida e, finalmente, na cobertura de prejuízos causados por possíveis intempéries ou outros imprevistos. A forma de composição relativa de cada um destes fatores, de uma sociedade para outra, muda. Ou seja: ainda que sejam os mesmos os fatores econômicos com quais todas as sociedades devem lidar para delinear o Estado particular em que se estruturará, o *quantum* ou o peso relativo de cada fator ou a importância que cada sociedade atribui a cada fator é diferente, inclusive em períodos históricos distintos, na mesma sociedade.

Para assegurar esse incremento contínuo, o Estado deve ao mesmo tempo racionalizar sua atividade, nos termos já discutidos quanto à economicidade de sua operação, mas também impelir aos agentes sociais e econômicos no sentido de incentivar a progressão das tecnologias tanto para melhorar os processos produtivos, no que diz respeito à produtividade, ao aproveitamento das matérias primas e, conseqüentemente, aos seus custos relativos, quanto para propiciar produtos e serviços cujos benefícios aos seus usuários sejam incrementalmente maiores comparativamente com aqueles equivalentes ofertados em determinado

intervalo passado de tempo.

Há outra consideração a fazer concernente ao grau de desigualdades sociais com qual cada sociedade pretende conviver ou quanto a sociedade pretende que o Estado contribua para reduzir tais desigualdades. Sociedades que se pretendam mais igualitárias tendem a atribuir ao Estado um mandato para exercer maior papel direto de redistribuição das riquezas socialmente existentes ou produzidas ou para produzirem políticas que induzam os agentes econômicos e sociais a realizarem tal movimento redistributivo.

Desde estes pressupostos, o Estado deve proceder aos cálculos sobre as suas necessidades de custeio e de formação de poupança para assegurar seu funcionamento. E, ao delinear, em decorrência, suas políticas de tributação, deve fazê-lo de modo que assegurem tanto os ingressos necessários para a operação cotidiana dos serviços socialmente definidos como de obrigação estatal ou pública quanto o incentivo ou a imposição aos atores econômicos e sociais das adequações àqueles objetivos mais estratégicos expressos nos parágrafos precedentes, inclusive relativos à redistribuição de riquezas, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação produtiva.

Para a construção das políticas de tributação, cabe hierarquizar as políticas públicas, para identificar sua maior ou menor proximidade com o núcleo das estratégias centrais do Estado e da sociedade. É de se esperar que aquelas políticas que residam mais próximo a esse centro impliquem em um custeio mais universal, incidindo seus custos sobre todos os cidadãos, e que aquelas mais particulares ou periféricas tenham maior incidência sobre seus beneficiários diretos ou imediatos. Também, cabe mapear os indivíduos e os empreendimentos econômicos, para identificar a sua capacidade de contribuição para a cobertura dos custos sociais inerentes à efetivação dos objetivos demandados pela sociedade ao Estado. É possível que, em função das políticas redistributivas, sejam aplicadas cobranças maiores sobre uns do que as aplicadas sobre outrém. Há, ainda, a hipótese de reversão de tendências, com a correção de distorções prévias.

Por exemplo, a título de hipótese, pode-se imaginar a cobrança de alguma espécie tributária daquelas pessoas ou grupos sociais que historicamente puderam acumular elevados patamares de riqueza. É a discussão sobre as formas de taxaço das grandes fortunas.

No Brasil, apesar dos objetivos constitucionalmente expressos¹⁰ sabe-se que o desenho das políticas tributárias vigentes corresponde mais a uma transferência de riquezas dos mais pobres para os mais ricos, incrementando a desigualdade, do que o contrário, que seria o desejado. Inverter esse itinerário, apesar deste assunto já constituir-se em uma percepção geral da sociedade, ainda implica em construção de novos consensos políticos que, na atualidade, não estão estruturados e que enfrentam poderosas resistências.

Com tais reflexões, pretende-se repor a discussão sobre o financiamento e a sustentabilidade das políticas públicas no seu mais preciso ambiente: a temática da tributaço. Discutir políticas públicas é discutir a ordem tributária construída e as prioridades orçamentárias definidas.

Sobre os tributos, tem sido classificados como tributos diretos e tributos indiretos. Diretos são aqueles que dizem respeito à taxaço de patrimônio e indiretos aqueles que incidem sobre processos e sobre o trabalho, cujo resultado não constitui riqueza, em si mesmo.

Sociedades cuja herança histórica seja mais desigual e em que predominem concertações políticas que evitam, minimizam ou postergam as políticas redistributivas para reverter tais desigualdades, como é o caso brasileiro, tendem a

¹⁰Durante o ciclo de elaboração da Constituição Federal, vigente desde 1988, predominaram as forças políticas que defendiam a manutenção do capitalismo brasileiro, em suas características tradicionais praticamente intocadas. A discussão sobre a "função social da propriedade", por exemplo, foi uma solução redacional utilizada para retardar a adoção de políticas mais imediatas e efetivas de Reforma Agrária, mantendo-se sem uma clara parametrizaço, relegando para a hermenêutica jurídica posterior a sua definição. No que se refere aos direitos dos cidadãos, as afirmações constitucionais foram mais pródigas, sem entretanto detalhar a forma de implementação de tais direitos, exercício que lentamente, no período subsequente, veio requerendo os esforços e as lutas de inúmeros movimentos para alcançar sua implementação e consecução, destarte inúmeras resistências daqueles setores que impuseram seu predomínio na Constituinte.

manter a tributação mais aplicada de forma indireta, onerando fortemente o trabalho e os processos produtivos. É possível supor, com isso, que a maioria das mercadorias necessárias para o consumo cotidiano, por resultarem diretamente dos dois vetores citados, o trabalho e os processos produtivos, tendem a um preço mais alto do que necessário caso a sociedade optasse por manter o Estado e suas políticas aplicando tributação direta sobre a riqueza.

Apesar da permanência do modelo capitalista, sem reversão imediata das desigualdades históricas, no ciclo da redemocratização brasileira, levado a cabo após o término da ditadura militar vigente desde o golpe de 1964, consensuou-se, na Constituinte, a vigência de dois mecanismos de redistribuição que ao Estado caberia sustentar obrigatoriamente, para amenizar o conflito social e favorecer a expectativa de um desenvolvimento futuro menos desigual, ainda que num ciclo muito lento de mudança: a implantação do Sistema Único de Saúde, com cobertura universal e gratuito, e a garantia de percentuais orçamentários mínimos para a manutenção da educação pública, também transformada em direito universal e público. Assim, optou-se por estabelecer mecanismos de vinculação orçamentária para impor aos governantes o direcionamento finalístico dos recursos tributários, tornando essa própria aplicação de percentual orçamentário em obrigação legal com penalidades em caso de desobediência.

Na medida em que é muito difícil decidir politicamente pelo desmantelamento das redes de oferta de serviços de saúde pública ou de educação à população, num quadro de direito universal ao voto, tais imposições constitucionais, especialmente as vinculações orçamentárias, converteram-se num fator permanente de expansão da necessidade de arrecadação orçamentária.

Se, de um lado, estabeleceram-se vinculações de patamares que podemos considerar como "mínimos" para o direcionamento orçamentário nas políticas públicas finalísticas, com a Constituição, pode-se dizer que, de outro lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2001, inovou ao estabelecer os patamares "máximos" de vinculação orçamentária em recursos humanos, impondo a exigência de incremento de produtividade para os trabalhadores da administração pública.

Compreende-se, deste modo, que há um referencial precedente à fixação de alíquotas, à opção pela espécie tributária que será adotada, aos prazos de mensuração das bases de cálculo, aos prazos entre a fixação da base de cálculo e a cobrança, o número de parcelas a considerar para a efetivação do pagamento, as taxações de penalização da inadimplência, etc. Cada decisão de teor tributário é também uma decisão sobre o universo político e ideológico com qual se lida e expressa, ao seu modo, o direcionamento em que se pretende orientar a sociedade e o Estado no futuro.

Dito isto, considerando-se que os sujeitos envolvidos na negociação de fixação de modelos de tributação estejam conscientes das opções que fazem, em relação à geração de receitas para emprego pelo Estado para o financiamento das políticas públicas, quanto ao pagamento dos tributos, poderíamos classificar as pessoas em: "cidadãos cotistas", "usuários - clientes", "beneficiários", "donatários" e "usurários".

Esta não é uma classificação do direito tributário, mas permite compreender as formas do relacionamento entre as pessoas e o Estado no que concerne aos pagamentos que aqueles devem efetuar. A abordagem que autoriza uma classificação desse tipo é similar àquela utilizada por David Osborne, em publicação de 1992, intitulada "Reinventando o Governo"¹¹. De qualquer forma, para efeito de compreensão, parece-nos pedagogicamente suficiente para elucidar o assunto.

Cidadãos Cotistas: em função de integrarem a sociedade, com plenos direitos, aos cidadãos compete, do ponto de vista da contribuição para o financiamento, responsabilização parcial por todas as políticas públicas conduzidas pelo Estado, independentemente de quem sejam aqueles a quem elas se dirigem, seus usuários ou beneficiários. Desta forma, contribuem para a formação de uma espécie de "fundo comum", destinado ao custeio de todas as políticas. Esta responsabilidade pode ser estabelecida em forma de valores comuns, em idênticas unidades monetárias a serem pagas pelos contribuintes, ou em condições

¹¹OSBORNE, D. & GAEBLER, T. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York, Plume, 1992.

apropriadas à "capacidade contributiva"¹² de cada cidadão, denotando a vitalidade e a importância da noção de "justiça fiscal".

Usuários - Clientes: Alguns tipos de ação do Estado, mormente muitos dos seus serviços, podem ser precisamente direcionados a grupos claramente delimitados de pessoas, sem que sejam serviços cuja motivação derive de direito universalmente reconhecido ou reconhecido como expressão direta da dignidade dos cidadãos. Nestes casos, é possível que o Estado deixe de cobrar de todos os cidadãos, como uma cota de cidadania, para, ao invés disso, especificar a cobrança daqueles que de fato utilizam-se de tais serviços, estabelecendo uma relação de usufruto na condição de "usuário - cliente". Em sociedades onde os conceitos de estatização dos serviços e da prestação dos serviços públicos sejam mais acentuados, o tratamento das pessoas na qualidade de "usuário - cliente" é menor do que onde predomina uma concepção menos estatista. Razão pela qual, é comum que, nestes casos, os serviços ofertados sejam prestados por empresas concessionárias, públicas ou privadas, às vezes, inclusive, em algumas situações, de forma concorrencial entre as próprias empresas prestadoras de serviços, que inclusive, em algumas hipóteses, pagam ao Estado, parcelas tanto pelo próprio direito de exploração econômica do serviço, em si mesmo, quanto, em outras hipóteses, por percentuais das receitas auferidas durante a vigência da contratação.

Beneficiários: Algumas políticas públicas operam como incentivos de motivação social ou econômica, destinadas a corrigir distorções ou patrocinar fortalecimentos setoriais, sequelas de origens históricas, dificuldades locacionais ou desigualdades de naturezas diversas que a ordem jurídica não autorize existirem ou que pretenda compensar. Nestas

¹²A caracterização do conceito de "capacidade contributiva" é um dos mais intensos desafios dos formuladores e estudiosos das questões pertinentes à tributação. Afinal, é provável que todos, indistintamente, pessoas físicas ou jurídicas, numa possível consulta sobre o patamar de tributação que lhes está atribuído, dissessem que o volume estabelecido é mais elevado do que seria adequado. Ainda que assim o seja, sua relevância enquanto conceito consiste em indicar a imperiosidade da equidade entre os cidadãos perante o Estado, respeitadas as suas condições particulares de existência, mesmo no que diz respeito ao seu financiamento.

situações, pessoas físicas ou jurídicas podem ser eleitas como "beneficiárias" das políticas, recebendo como beneplácitos do Estado isenções de obrigações tributárias ou até mesmo tributação negativa, ou seja, auferindo ganhos pagos pelo Estado em seu favor, ou ainda, a concessão de algum serviço em seu favor. No Brasil, há diversos exemplos, dentre quais podemos citar a imunidade constitucional conferida ao segmento editorial¹³; os incentivos tributários conferidos ao desenvolvimento das tecnologias informáticas, durante certos períodos; as contribuições para o desenvolvimento de atividades culturais como compensação do imposto de renda; as isenções concedidas às empresas instaladas na chamada Zona Franca de Manaus ou por Estados e Municípios para estimular a instalação de empresas em seu território; os abatimentos na base de cálculo do Imposto de Renda em funções de despesas com profissionais da área de saúde ou com despesas educacionais; os benefícios das políticas sociais, como o chamado BPC - Benefício de Prestação Continuada ou o Bolsa Família. Observa-se, portanto, que os diversos entes da federação brasileira aplicam benefícios tributários de maneira bastante frequente e em favor de universos vastos de beneficiários. Tradicionalmente, tais isenções e incentivos, concentraram-se em setores empresariais ou em favor das classes alta e média da sociedade. Mais recentemente, com a expansão das políticas sociais, passaram a direcionar-se em favor de classes mais empobrecidas, provocando, entretanto, um rechaço discriminatório daqueles segmentos sempre beneficiados por esta modelagem. Um exemplo desta resistência ou repulsa evidenciou-se, intensamente, com a política de cotas sociais e raciais para o preenchimento das vagas das universidades públicas federais.

Donatários: Ainda que pouco frequente no Brasil, há a possibilidade de participação de cidadãos na implementação de algumas políticas públicas mediante donativos de caráter voluntário ou negociado. Um exemplo desta modalidade de contribuição evidencia-se mais habitualmente por ocasião

¹³Conforme o artigo 150 da Constituição Federal, a edição e comercialização de livros, jornais e revistas, beneficia-se não apenas de isenção, mas de imunidade tributária, não sendo alcançado por nenhuma espécie de tributação, por nenhuma esfera de governo.

de ocorrências de intempéries ou desastres naturais, quando donativos de alimentos, medicamentos, vestuário ou dinheiro são arrecadados como forma de solidariedade coletiva para o socorro das vítimas. Tais valores somam-se àqueles diretamente destinados pelos entes públicos para compor o conjunto de esforços de reestruturação das condições de vida dos cidadãos atingidos. Durante a breve vigência do modelo inicial do Programa Fome Zero, também verificou-se o uso da coleta voluntária, ainda que estimulada, de donativos materiais ou financeiros para a efetivação da política pública. Também se pode observar nos casos de compensação urbanística, em que a negociação de direitos de aquisição ou uso de determinadas áreas das cidades inclui a sua aprovação com contrapartidas que favoreçam populações em outras áreas da cidade. Assim, um grupo empresarial obtém autorização para implementar um projeto de seu direto interesse incluindo dentre suas obrigações a realização da construção e ou manutenção de outro projeto exigido pelo ente público: uma creche, uma escola, um hospital, um parque, etc.

Usurários: Neste grupo, consideramos que situam-se, de modo, predominante, as corporações financeiras nacionais e internacionais, de origem privada ou interestatal¹⁴, que oferecem capitais na forma de empréstimos com a cobrança de adicionais monetários na forma de juros e tarifas, incidentes sobre o prazo de duração do endividamento contratado. Há também as pessoas e empresas remuneradas pela aquisição de títulos públicos. O desenvolvimento das modalidades de títulos oferecidos pelos Estados no mercado e suas finalidades e destinações, mais ou menos restritivas, é correspondente ao grau de desenvolvimento do mercado mobiliário em cada país - qual o volume financeiro que as pessoas e empresas dispõem-se a manter aplicado nestas modalidades de investimento

¹⁴Há que se saber que algumas destas instituições definem planos de inversões financeiras segundo suas próprias orientações políticas, de modo que, por vezes, o Estado captador dos empréstimos subordina a sua política setorial àquela deliberada externamente, pelo agente financiador ou pelos Estados que constituem seu comando decisório. Há entretanto, situações em que tais agentes operam de modo mais flexível, acolhendo os projetos formulados no próprio país captador, coerentemente com suas próprias políticas. Em função da existência dessas duas disciplinas, há necessidade de identificação do maior número de instituições financiadoras possível, de modo a aumentar as alternativas de captação de empréstimos quando necessário.

-, e às determinações legais, normativas e regulatórias formuladas no próprio país, em função do histórico de participação dos agentes naquele referido mercado ou às opções feitas em função de comparativos com as experiências internacionais. Vale lembrar que a estruturação do mercado mobiliário brasileiro, nos termos aprovados por leis ou resoluções da Comissão de Valores Mobiliários, estabelece que diversos dos fundos financeiros estruturados pelo sistema bancário, inclusive para aplicações por seus clientes, exigem a aquisição de percentuais de títulos públicos tanto para lastrear a necessidade de financiamento do poder público quanto para assegurar a credibilidade e a segurança dos próprios fundos e, por consequência, dos investidores. De qualquer modo, este grupo reúne os setores que diluem no tempo a necessidade de alocação orçamentária para a efetivação de projetos governamentais, sendo remunerados monetariamente por isso. Recentemente, com a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir de 2001, reduziram-se as hipóteses de utilização deste tipo de operação para o financiamento público no Brasil, impedindo o seu uso para o custeio de despesas correntes dos entes públicos.

Na estruturação das políticas públicas, os Estados podem proceder a mesclagens entre os vários tratamentos citados acima, de modo a adequar o desenho da política pública determinada às condições mais apropriadas para seu financiamento. Em algumas situações, a concreta evidência entre o financiamento do serviço público e o seu usufruto pelos cidadãos, faz-se de modo bastante direto. Em outros casos, quase não há essa evidência. Isso faz com que, por vezes, haja o acirramento das críticas à tributação imposta, como se os Estados exigissem excedentes tributários exagerados dos cidadãos, o que torna paradoxal a informação das dificuldades de financiamento das políticas públicas, impondo cada vez mais que se avance na transparência das informações sobre as receitas e as despesas públicas, em tempo real de sua execução, sem mediações interpretativas, além daquelas tratadas com metodologias publicamente detalhadas para as opções de abordagem realizadas.

A exigência da transparência das informações, nascida em decorrência do

princípio de "accountability", de responsabilização dos agentes públicos pelas decisões tomadas, tem avançado internacionalmente para a constituir mais do que em um dever moral dos governantes perante a população em de um direito juridicamente instituído dos cidadãos, mediante a aprovação de estatutos legais, em que se compreende tal direito como decorrente da própria dinâmica inerente às democracias, uma condição do próprio exercício da cidadania em Estados democráticos.

3. Etapas do Desenvolvimento das Políticas Públicas

Como já se pode entender da leitura até este ponto, no quefazer cotidiano das políticas públicas há uma mescla contínua entre a sua construção conceitual, a negociação política necessária para a sua implementação e gestão e a sua adequação às dinâmicas resultantes do processo de sua implementação, tanto por seu sucesso quanto por seu fracasso, o que implica dizer que existe uma revisão da construção conceitual ou dos acordos firmados para sua viabilização. Isso significa dizer que as políticas públicas possuem um ciclo em que três movimentos principais podem ser observados: a formulação, a implementação e a avaliação.

O movimento de formulação resulta do impulso originado pela imposição do problema na agenda do governo, como descrito anteriormente. Enquanto momento teórico, implica a elaboração de hipóteses resolutórias, agregação de informações sobre soluções encontradas em outras experiências de governo e na deliberação sobre as opções desenvolvidas.

O movimento de implementação e de operacionalização é aquele em que a política pública é instaurada e executada, quando demanda a atuação das equipes e instituições dedicadas a trabalhar seus objetivos e em que são demandados os recursos financeiros para o seu custeio. Nesta etapa, faz-se necessário que aconteça o monitoramento, em que periodicamente, no menor intervalo possível de tempo, as realizações sejam objeto de informação sistematizada e coerente e os resultados parciais e os custos relativos sejam observados, possibilitando a adequação aos objetivos propostos ou os ajustes de maior alcance realizados.

O movimento de avaliação deriva de observações mais longitudinais, de maior prazo, podendo implicar na cessação da política por impersistência das suas causas e motivações ou na sua reconfiguração, quando pode representar uma forte reestruturação de seus objetivos ou de suas bases operacionais, ou por fim, determinar a sua substituição por novas políticas, que forneçam respostas aos novos cenários identificados.

É possível que se discuta se o monitoramento de uma política pública situa-se no campo de sua implementação ou de sua avaliação. Nossa compreensão, como todas as demais compreensões teóricas expressas neste documento, é de natureza dialética, o que implica que a ação é sempre um composto teoria e prática, o que nos leva a privilegiar a opção pela localização do monitoramento no quadro da operacionalização, reservando ao ciclo avaliativo um esforço posterior, inclusive sobre os formatos adotados para o monitoramento *pari passo* das atividades.

4. Conclusão

No decorrer do processo de redação destas páginas, tornou-se ainda mais presente do que antes a consciência de que a formulação das políticas públicas não é meramente um esforço intelectual. Trata-se de uma construção coletiva, permeada pela dinâmica de idas e vindas, esboços, revisões, acordos e renegociações, em que devem ser considerados todos os agentes interessados, consideradas suas motivações e deliberados os passos do processo de sua implementação em convergências que possam agregar as energias dos seus participantes. A elaboração não se distingue da implementação senão enquanto descrição pedagógica.

Os resultados do esforço de construção e implementação das políticas públicas não são definitivos; representam sínteses momentâneas, cuja provisoriedade não pode ser informada a priori, mas descoberta em função de sua maior ou menor aderência à realidade sobre qual pretende incidir, dado seu êxito ou fracasso em produzir as mudanças almejadas no início de sua instauração.

O compromisso que se exige como necessário para o diálogo acerca dos aspectos apontados neste texto é o de que haja honestidade intelectual e disposição para interagir não apenas no campo da inteligência mas no terreno da história. Possíveis equívocos expressos no texto ou pontos sobre quais hajam discordâncias são de exclusiva responsabilidade do autor.

Agradecemos àqueles que, no decorrer da redação, pontuaram questões sobre o conteúdo aqui contido.